

BARBANTE

Revista Literária

ISSN 2238 -1414 – 13 anos

Volume XIII – Núm. 122 – 02 de novembro de 2025

Imagem: Leon Chwistek

POEMAS

Ameaça no tempo

(Poema do livro: Poeira de estrelas e sonhos, Scortecci, 2011).

Bernardo Santos

PÁGINA 58

Relatos de Experiências

FOLKCOMUNICAÇÃO, EPISTEMOLOGIAS DO SUL, LUTA POR RECONHECIMENTO ACADÊMICO E JUSTIÇA SOCIAL: O QUE VI E VIVI EM MINHA PARTICIPAÇÃO NA XXII FOLKCOM. UM RELATO DE EXPERIÊNCIA PRELIMINAR, IMEDIATO E REFLEXIVO

Elidiomar Ribeiro Da-Silva¹

Resumo – A participação na XXII FOLKCOM revelou a folkcomunicação como prática viva e disciplina crítica que reconhece o povo como produtor de sentido. Em outubro de 2025, observei apresentações, oficinas e performances que conectaram oralidade, ritos e mídia, evidenciando uma ecologia de saberes em diálogo com as epistemologias do Sul. O evento reforça a luta por reconhecimento institucional da folkcomunicação e seu parentesco, a meu ver, com a divulgação científica enquanto estratégias de democratização do saber. Frente à grave violência ocorrida no Rio em 28 de outubro de 2025, a FOLKCOM também aparece como forma de resistência e afirmação da justiça comunicacional.

Palavras-chave: comunicação; cultura; divulgação; evento; experiência.

Resumen – **Folkcomunicación, epistemologías del sur, reconocimiento académico y justicia social: experiencias de mi participación en la XXII FOLKCOM – informe preliminar y reflexivo.** La participación en la XXII FOLKCOM reveló la folkcomunicación como una práctica viva y disciplina crítica que reconoce al pueblo como productor de sentido. En octubre de 2025, observé presentaciones, talleres y actuaciones que conectaron oralidad, ritos y medios, evidenciando una ecología de saberes en diálogo con las epistemologías del Sur. El evento refuerza la lucha por el reconocimiento institucional de la folkcomunicación y su parentesco, a mi juicio, con la divulgación científica como estrategias de democratización del conocimiento. Ante la grave violencia ocurrida en Río el 28 de octubre de 2025, la FOLKCOM también aparece como una forma de resistencia y afirmación de la justicia comunicacional.

Palabras clave: comunicación; cultura; divulgación; evento; experiencia.

Abstract – **Folkcommunication, Southern epistemologies, academic recognition and social justice: experiences from my participation in the XXII FOLKCOM – a preliminary reflective report.** Participation in the XXII FOLKCOM revealed folk communication as a living practice and critical discipline that recognizes the people as producers of meaning. In October 2025, I observed presentations, workshops, and performances that connected orality, rituals, and media, highlighting an ecology of knowledges in dialogue with the epistemologies of the South. The event reinforces the struggle for the institutional recognition of folk communication and its kinship, in my view, with science communication as strategies for the democratization of knowledge. In the face of the severe violence that occurred in Rio on October 28, 2025, FOLKCOM also emerges as a form of resistance and affirmation of communicational justice.

Keywords: communication; culture; dissemination; event; experience.

Realizada nas cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, respectivamente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e na Universidade Federal Fluminense (UFF), a 22ª edição da Conferência Brasileira de Folkcomunicação (FOLKCOM) reuniu palestras, mesas-redondas, apresentação de trabalhos em temas livres, oficinas, exposições, prêmios estudantis, homenagens e atividades culturais ligadas aos modos de vida e práticas de resistência de grupos populares rurais e urbanos, bem como suas mediações digitais. Mais do que

1 Doutor em Ciências Biológicas (Zoologia) pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Professor e pesquisador dos cursos de graduação em Ciências Biológicas do Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. E-mail: elidiomar.silva@unirio.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5241943666178242>.

um encontro acadêmico, participar da XXII FOLKCOM (Figura 1) representou, para mim, uma verdadeira experiência de reconhecimento, um exercício vivo de tradução entre mundos. Estar entre pesquisadores, mestres populares, agitadores culturais, estudantes e comunicadores, me fez começar a compreender com mais profundidade o alcance da folkcomunicação como campo teórico e prática viva das culturas do povo.

Figura 1. À esquerda, o presidente da Rede Folkcom, Prof. Dr. Andriolli Costa, da UERJ, na abertura de uma das atividades da XXII FOLKCOM (foto do autor). À direita, plateia assistindo uma das palestras da XXII FOLKCOM (reprodução das redes sociais do evento).

Nos quatro dias do evento (24, 29, 30 e 31 de outubro de 2025) fui um atento observador e aprendi que folkcomunicação não é apenas um conceito acadêmico; é um modo de existir comunicacional. Criado por Luiz Beltrão, em 1967 (MELO, 2003), o termo designa os processos pelos quais as camadas populares produzem, adaptam e difundem informações e símbolos de acordo com suas próprias linguagens e formas expressivas. Como ele definiu, trata-se do “processo de intercâmbio de informações e manifestações de opiniões, ideias e atitudes da massa, através de agentes e meios ligados direta ou indiretamente ao folclore (BELTRÃO, 2007).

A partir dessa definição, percebo como a folkcomunicação se diferencia dos modelos comunicacionais eurocêntricos que têm dominado o pensamento. Beltrão enxergava o povo como produtor de sentido, não como mero receptor. Ele observou que as comunidades populares reinterpretam as mensagens da elite segundo seus próprios códigos simbólicos, transformando o que vem “de cima” em narrativas enraizadas na experiência cotidiana. Essa percepção, que na década de 1960 já subvertia as hierarquias acadêmicas, hoje dialoga profundamente com o que Boaventura de Sousa Santos viria a chamar de epistemologias do Sul: saberes que emergem da resistência ao epistemicídio moderno e reivindicam o direito de existir (SANTOS, 2014; LOPES; RODRIGUES, 2021).

Durante a XXII FOLKCOM, ficou claro o reconhecimento de que a sabedoria popular comunica, educa e transforma. É uma comunicação feita de vozes, gestos, rezas, bordados, cordéis, feiras e festas, reforçando que a folkcomunicação constitui uma forma própria de comunicação que atua na fronteira entre o oral e o midiático, abrindo espaço para uma epistemologia que emerge “de baixo”, daquilo que os centros acadêmicos muitas vezes ignoraram (MELO, 2008).

Luiz Beltrão (1918-1986), nascido em Olinda e professor da Universidade Católica de Pernambuco, foi pioneiro ao reconhecer a voz popular como forma legítima de comunicação. Sua trajetória de jornalista e educador o levou a criar um pensamento radicalmente brasileiro, comprometido com o povo e suas narrativas.

Décadas mais tarde, sua obra inspiraria a criação, em 1998, da Rede de Estudos e Pesquisa em Folkcomunicação (Rede Folkcom), espaço que articula universidades, grupos de pesquisa e comunidades para valorizar o diálogo entre comunicação e cultura popular (REDE FOLKCOM, s.d.). É essa rede que organiza, periodicamente, a Conferência Brasileira de Folkcomunicação (FOLKCOM), evento itinerante que se tornou o principal fórum sobre o tema no país.

Viver a FOLKCOM em pessoa é perceber que ela encarna, na prática, as epistemologias do sul. Cada apresentação, oficina ou performance por mim testemunhada ajudou a romper a monocultura do saber acadêmico e reafirmou a ecologia de saberes proposta por Boaventura, um esforço de descolonizar o conhecimento e reconhecer a validade de outros modos de saber e comunicar. Há pesquisadores que falam sobre festas de boi e rezadeiras, baleias enterradas e desfiles de escolas de samba, folias sagradas e profanas, games e roda de baianas; outros que estudam memes, rádios comunitárias, narrativas indígenas e construções de resistência. Todos partilhando a mesma convicção: a comunicação popular não é resíduo da modernidade, mas sua alternativa. E, mais que isso, uma sinalização para o futuro.

Essa perspectiva também me levou a refletir sobre as formas de hegemonia na comunicação científica, a minha área de mais conforto. A folkcomunicação é, em certo sentido, um saber “periférico” dentro da própria academia. Muitas vezes vista como “menor” ou “regional”, ela, segundo aprendi, luta há décadas por reconhecimento institucional – uma luta que, percebo, se assemelha àquela enfrentada pela divulgação científica. Ambas as áreas desafiam o mesmo paradigma elitista: a ideia de que apenas o conhecimento produzido e expresso segundo os códigos da elite letrada é digno de valor acadêmico. Tal comparação me parece muito fecunda. Assim como a folkcomunicação rompe com o monopólio das mídias e linguagens dominantes, a divulgação científica busca romper com o monopólio da linguagem científica fechada em si mesma. Ambas democratizam o saber: a folkcomunicação o faz de baixo para cima, traduzindo e reinventando mensagens segundo o olhar do povo; a divulgação científica o faz, muitas vezes, de cima para baixo, ao tentar tornar acessível a linguagem da ciência ao público geral. A primeira é contra hegemônica, pois subverte o fluxo da comunicação de massa; a segunda é mediadora da hegemonia científica, mas, ainda assim, sofre desvalorização institucional. As duas, cada uma a seu modo, constroem pontes entre mundos que o sistema acadêmico tende a tentar separar.

Durante a XXII FOLKCOM, ao ouvir falas que misturam a oralidade da feira, o canto do folgado e a reflexão teórica, percebo que estou diante de algo maior: um modo de pensar que reconhece o saber sensível, o corpo e o rito como linguagem. E é justamente isso que, creio eu, as epistemologias do sul nos convidam a fazer: reconhecer o mundo como múltiplo, traduzível, interdependente e desigual – mas ainda capaz de diálogo. Participando do evento, pude observar a forte presença de autores, grupos e temas ligados ao Nordeste e ao Norte, o que pode caracterizar essas riquíssimas regiões brasileiras como polos vitais no campo da folkcomunicação – algo semelhante com o que observo nas etnociências, inclusive no que se refere ao reconhecimento institucional.

Terminei este relato, feito de modo corrido e sem capítulos, até mesmo para realçar seu caráter preliminar, não digerido e, por isso, orgânico e espontâneo, com uma convicção: se a folkcomunicação é a divulgação popular da vida e da cultura, então a divulgação científica é, de certa forma, a “folkcomunicação” da ciência. Ambas resistem à elitização do saber e defendem o direito de comunicar como forma de existir. E estar na FOLKCOM é sentir que esse diálogo entre academia e povo está vivo, pulsando nas vozes, nos cantos e nos afetos que compõem o verdadeiro mapa comunicacional do Sul global. Por fim, diante da atrocidade ocorrida

na cidade do Rio de Janeiro no dia 28 de outubro de 2025, que empilhou mais de uma centena de corpos mortos (por sinal, os corpos mortos “de sempre”), a FOLKCOM é uma forma de resistência. É reconhecer que os saberes da feira, do terreiro, do rádio comunitário e do cordel têm tanto valor quanto as teorias importadas. É compreender que comunicar é também libertar – e que o legado de Luiz Beltrão continua nos convidando a pensar com o povo e não apenas sobre o povo.

Referências

BELTRÃO, Luiz. A comunicação dos marginalizados. *In: Rio de Janeiro (Cidade). Secretaria Especial de Comunicação Social (Org.). Folkcomunicação: a mídia dos excluídos.* Cadernos de Comunicação. Estudos v. 17. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2007, p. 41-47.

REDE FOLKCOM. A rede. **Redefolkcom.** Disponível em: <https://www.redefolkcom.com.br/>. Sem data. Acesso em: 31 out. 2025.

LOPES, Rafael F.; RODRIGUES, Allan S.B. **A Folkcomunicação como processo de tradução no contexto das Epistemologias do Sul.** *Comunicação & Sociedade*, v. 43, n. 2, p. 37-64, 2021.

MELO, José M. Folkcomunicação, contribuição brasileira à Teoria da Comunicação. **Revista Internacional de Folkcomunicação**, v. 1, n. 1, p. 28-40, 2003.

MELO, José M. **Mídia e cultura popular: história, taxionomia e metodologia da folkcomunicação.** São Paulo: Paulus, 2008.

SANTOS, Boaventura S. **Epistemologies of the South: Justice against epistemicide.** London: Routledge, 2014.

Sobre o autor: Elidiomar Ribeiro da Silva é biólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre e doutor em Ciências Biológicas (modalidade Zoologia) pelo Museu Nacional/UFRJ. Professor e pesquisador do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), é responsável pelo Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, onde desenvolve projetos de pesquisa e extensão relacionados à zoologia cultural. É criador e organizador do *Colóquio de Zoologia Cultural* e da *Mostra de Biologia Cultural*, editor-adjunto da revista *A Bruxa*, editor do zine *Homem-Leoa*. Além de zoólogo por profissão, é desenhista, contista, cronista, cordelista, haicaísta, poeta, zineiro e flamenguista amador.

Foto: arquivo pessoal do autor

Expediente

Revista Barbante
Vol. XIII - Nº 122 - 02 de novembro de 2025
ISSN 2238-1414
Periodicidade: Semanal

13 anos da revista Barbante

Editora-chefe

Rosângela Trajano da Silva

Editora-adjunta

Janiara de Lima Medeiros

Revisão

Dos autores

Conselho editorial

Maria Reilta Dantas Cirino

Shirlene Santos Mafra Medeiros

Maria Emilia Monteiro Porto

Webmaster/Webdesigner

Danda Trajano

Ilustrações

Leon Chwistek

Autor corporativo

Rosângela Trajano

Natal – Rio Grande do Norte

Os textos assinados são de inteira responsabilidade dos autores.